

Círculos de Interaprendizaje de Directivos 2024: fortaleciendo el liderazgo escolar con enfoque territorial

Escalante Barrantes, Gonzalo Adrián^a
Campos Velazco, Juan Antonio^b
Rosas Grande, Valeria Alessandra^c

Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar

^aSociólogo. Magíster en Educación

^bEconomista. Magíster en Maestría Gestión de la Inversión Social

^cPolítica. Bachiller en Ciencia Política

Resumen

El liderazgo directivo es esencial para mejorar los aprendizajes y fortalecer la gestión escolar. En ese marco, este estudio analiza la implementación de los Círculos de Interaprendizaje de Directivos (CID) durante el 2024 en 26 UGEL de las regiones de Áncash, Arequipa, Junín, Lima Metropolitana y Lima Provincias, una estrategia orientada a fortalecer las capacidades de los equipos directivos.

La investigación recoge entrevistas a directores de escuelas públicas y especialistas de las UGEL participantes. Los resultados muestran que los CID funcionaron como espacios presenciales de aprendizaje colaborativo donde se promovió la reflexión crítica, el intercambio de experiencias y la retroalimentación entre pares. Entre los principales aportes se identificaron mejoras en el liderazgo pedagógico, la toma de decisiones, la planificación estratégica, el trabajo en equipo y la construcción de redes.

La planificación, el acompañamiento técnico de las UGEL y el uso de herramientas metodológicas como

la técnica «bajo el foco» contribuyeron a generar un clima de confianza y aprendizaje efectivo. Sin embargo, también se enfrentaron desafíos vinculados con la sobrecarga laboral, la superposición de actividades y limitaciones logísticas. Además, solo algunas UGEL generaron condiciones para dar continuidad a los CID, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su sostenibilidad en el tiempo.

Palabras clave: círculos de Interaprendizaje de Directivos (CID), desarrollo de capacidades directivas, aprendizaje colaborativo, liderazgo directivo.

Abstract

School leadership is essential for improving learning outcomes and strengthening school management. Within this framework, this study analyzes the implementation of the Principal Interlearning Circles (CID) during 2024 across 26 Local Educational Management Units (UGEL) in the regions of Áncash, Arequipa, Junín, Metropolitan Lima, and Lima Provinces, a strategy aimed at strengthening leadership team capacities.

The research draws on interviews with public school principals and UGEL specialists who participated in the initiative. Findings indicate that the CID functioned as face-to-face collaborative learning spaces that promoted critical reflection, the exchange of experiences, and feedback.

Key contributions included improvements in pedagogical leadership, decision-making, strategic planning, teamwork, and the development of professional networks.

Planning, technical support from UGEL, and the use of methodological tools such as the “under the spotlight” technique helped foster a climate of trust and effective learning.

However, the strategy also faced challenges related to workload, overlapping responsibilities, and logistical constraints. Moreover, only some UGELs created conditions to ensure the continuity of the CID, highlighting the need to strengthen its long-term sustainability.

Keywords: school leadership interlearning circles (CID), leadership capacity development, collaborative learning, school leadership.

1. Introducción

El rol del director constituye el segundo factor más influyente en la mejora de los aprendizajes estudiantiles, después de la labor docente (Park et al., 2019; Reid, 2020; Grissom et al., 2021). Su impacto se produce de manera indirecta, a través del liderazgo escolar, la colaboración y la eficacia colectiva docente, las prácticas de retroalimentación y el clima organizacional y escolar (Goddard et al., 2015; Reid, 2020). En este marco, diversos sistemas educativos han impulsado políticas orientadas al fortalecimiento del rol directivo mediante formación, acompañamiento, redes profesionales, mayor autonomía y apoyo institucional.

De acuerdo con el informe técnico Panorámica sobre liderazgo y gestión local de la educación (Uribe et al., 2016), el liderazgo intermedio de gestión educativa cumple un rol clave en la mejora del liderazgo pedagógico de los directores, particularmente a través de estrategias de acompañamiento y formación (Elfers y Stritikus, 2014; Knapp et al., 2010). En este contexto, la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar (DIF) impulsó, durante el año 2024, el desarrollo de los Círculos de Interaprendizaje de Directivos (CID) junto a especialistas de 26 UGEL.

Los CID son una estrategia formativa orientada al fortalecimiento de las competencias directivas mediante espacios de reflexión crítica, interaprendizaje, trabajo colaborativo y retroalimentación de las prácticas de gestión escolar. A partir del análisis de evidencia y buenas prácticas, los participantes formulan acciones de mejora individuales o colectivas, favoreciendo el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento entre escuelas, de acuerdo con la evidencia sobre redes colaborativas y aprendizaje organizacional (Ahumada et al., 2016). En su implementación se brindó asistencia a equipos técnicos de las UGEL, quienes serían los encargados de moderar las sesiones CID e instalar las competencias mencionadas en los directores. Por lo tanto, la estrategia se implementa con base en un modelo de «efecto cascada», en el que el Minedu no implementa la estrategia directamente con los beneficiarios finales, como suele hacerse tradicionalmente, sino que capacita a las unidades de gestión educativa descentralizada, de modo que sean sus equipos técnicos quienes asuman el rol protagónico en la implementación.

Durante el 2024, la estrategia alcanzó una amplia cobertura territorial, con la participación de 136 especialistas, la conformación de 135 CID —de los cuales 115 completaron las seis sesiones programadas— y la participación de 776 directivos y docentes con función directiva de 726 instituciones educativas, donde se encuentran más de 264 mil estudiantes. Asimismo, se encuestó a 401 directores que participaron en los CID, donde se evidenció un incremento en la autopercepción del liderazgo directivo, reflejado en el aumento del puntaje promedio y en la mejora de los niveles de liderazgo reportados.

En este contexto, el estudio tiene como objetivo principal analizar las percepciones de los directores sobre la utilidad de los Círculos de Interaprendizaje de Directivos para fortalecer la gestión escolar. De manera específica, se propone: 1) caracterizar la implementación de los CID; 2) identificar los beneficios de la estrategia CID en las II. EE. de las UGEL focalizadas; 3) identificar las fortalezas y dificultades de la implementación de los CID; y 4) identificar las condiciones generadas por las UGEL focalizadas para la continuidad de los CID.

2. Metodología

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio, se optó por un enfoque cualitativo exploratorio, a partir del desarrollo de entrevistas semiestructuradas aplicadas durante los meses de junio y julio de 2025 a directores de II. EE. públicas del sector educación de EBR y a especialistas UGEL. La guía de entrevista estuvo conformada por 17 preguntas organizadas en cuatro secciones y permitió analizar las experiencias directivas a partir de las narrativas personales de los directores y especialistas UGEL.

La muestra fue de tipo no probabilístico, priorizándose la selección de directores que hubieran participado en al menos cinco sesiones de los CID. En total, participaron diez directores (cinco hombres y cinco mujeres) de ocho UGEL de las regiones de Áncash, Arequipa, Junín, Lima Metropolitana y Lima Provincias, quienes laboran en diez instituciones educativas públicas de educación básica regular (EBR) de distinto tamaño (pequeñas, medianas y grandes), mayoritariamente ubicadas en ámbitos urbanos. Todos los directores son designados y cuentan, en promedio, con ocho años

de experiencia en el cargo. Asimismo, se realizaron entrevistas grupales semiestructuradas a ocho especialistas de UGEL que participaron durante toda la implementación de los CID.

3. Resultados

3.1 Caracterización de la implementación de los CID

Sobre los objetivos de los CID

En las entrevistas, los directores señalaron que los CID fueron espacios de aprendizaje colaborativo donde pudieron intercambiar experiencias, analizar problemáticas y compartir estrategias para mejorar su labor. Uno de ellos destacó que estos espacios contribuyeron a fortalecer la cultura organizacional de la escuela. Otro resaltó que funcionaron como una red de apoyo periódica, donde compartieron situaciones de estrés laboral y dificultades vinculadas con la convivencia escolar. De forma similar, los especialistas de la UGEL definieron la experiencia como novedosa, desafiante y colaborativa, resaltando su contribución al fortalecimiento de la gestión escolar mediante el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto. Estas percepciones confirman que los CID cumplieron su propósito: promover el trabajo colaborativo y la retroalimentación para la mejora institucional.

Participación de los directores en los CID

Los directivos resaltaron diversas actividades desarrolladas en los CID, como la autoevaluación de sus funciones, exposiciones, análisis de casos con la técnica «bajo el foco» y el uso de guiones narrativos. Estas dinámicas permitieron reconocer la diversidad de contextos y comprender mejor las decisiones que toman en su gestión diaria. Asimismo, valoraron estas actividades como fundamentales para la elaboración de planes de mejora, los cuales fueron revisados y enriquecidos colectivamente, destacando su participación activa y la generación de un clima de confianza entre colegas.

Estrategias de gestión escolar o prácticas de liderazgo directivo identificadas

Durante los CID, los directores compartieron diversas estrategias de gestión escolar y liderazgo, agrupadas en tres categorías: fortalecimiento del liderazgo pedagógico, convivencia escolar y mejora de los aprendizajes. Entre las prácticas mencionadas se encuentran el monitoreo docente, protocolos de comunicación, comunidades de aprendizaje profesional, acciones para fortalecer la convivencia escolar y estrategias como tertulias literarias y círculos de lectura. Algunos directores no solo conocieron estas estrategias, sino que decidieron implementarlas en sus II. EE. o realizar pasantías en otras escuelas para observar su implementación en otros contextos. Como señaló uno de ellos: «Hemos quedado con la directora en hacer una pasantía en su colegio para poder trabajarla con mis maestros de comunicación».

Problemáticas seleccionadas para los CID

Los directores identificaron diversas problemáticas en sus II. EE., las cuales fueron detectadas, principalmente, a partir de diagnósticos, evaluaciones, procesos de observación y diálogo con docentes. A continuación, se detallan cada una de ellas:

Tabla 1. Problemáticas identificadas en los CID

Grupo temático	Problemática identificada
Aprendizajes y desempeño académico	<ul style="list-style-type: none"> • Comprensión lectora: Estudiantes no comprenden lo que leen, afectándolos académicamente. • Razonamiento matemático: Bajo desempeño en la competencia «resuelve problemas» del área de Matemática. • Aplicación de estrategias activas para el aprendizaje: Dificultad docente para planificar contenidos y motivar al aula. • Falta de desarrollo de la competencia de indagación en ciencia y tecnología: Ausencia del enfoque por indagación en el área de Ciencia y Tecnología.
Inclusión educativa	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales: Dificultad de los docentes para adaptar el currículo y aplicar estrategias inclusivas.
Convivencia escolar y clima institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Violencia escolar y escaso rol parental: Agresión entre estudiantes y falta de apoyo familiar. • Ruptura de la convivencia y resistencia al cambio: Docentes resistentes a la actualización pedagógica. • Débil desarrollo de competencias transversales: Como la autonomía y la convivencia escolar.
Gestión pedagógico y monitoreo	<ul style="list-style-type: none"> • Limitaciones en la gestión del monitoreo pedagógico: Falta de cumplimiento del cronograma de monitoreo, falta de uso de protocolos y herramientas de monitoreo.

Fuente: Elaboración propia.

Acciones de mejora implementadas a partir de los CID

Los directores implementaron acciones de mejora en sus instituciones educativas. Si bien la planificación y el trabajo colaborativo fueron claves, limitaciones como la falta de tiempo, obligó a reprogramar algunos planes. En ese sentido, a continuación, se detallan algunas de las acciones implementadas.

Grupo temático	Problemática identificada	Acciones de mejora
Aprendizajes y desempeño académico	Comprensión Lectora	<ul style="list-style-type: none"> • «La mochila viajera»: los estudiantes comparten textos leídos con compañeros de otras aulas. • «Periodismo escolar»: los estudiantes leen en público para luego emitir su opinión.
	Razonamiento Matemático	<ul style="list-style-type: none"> • Organización de una comunidad de aprendizaje con los docentes del área. • Monitoreo y acompañamiento docente. • Torneos de ajedrez para fortalecer el aprendizaje.
	Ciencia y Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres docentes sobre actividades didácticas. • Uso de espacios alternativos de aprendizaje (patio y laboratorio).
Inclusión educativa	Adaptación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilización docente sobre inclusión educativa. • Trabajo colegiado para la planificación de estrategias inclusivas. • Taller para el desarrollo de recursos educativos pertinentes.
Convivencia escolar y clima institucional	Violencia escolar y escaso rol parental	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de soporte emocional para fortalecer la convivencia escolar. • Estrategia «Patrulla Juvenil», desarrollada en articulación con instituciones públicas. • Talleres de sensibilización con el apoyo del Comité de Bienestar Escolar y aliados estratégicos.
	Ruptura de la convivencia y resistencia al cambio	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de liderazgo empático y horizontal. • Fortalecimiento del liderazgo asertivo del director. • Involucramiento docente en los procesos de planificación y evaluación. • Monitoreo pedagógico basado en confianza y retroalimentación, por sobre la fiscalización.

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Identificación de los beneficios de la estrategia de los CID

A partir de los testimonios de los directores, se identificaron diversos aprendizajes promovidos por los CID. Entre los principales se encuentran el uso del guion narrativo y la técnica «bajo el foco», los cuales facilitaron la identificación, análisis y abordaje de problemáticas con mayor claridad y enfoque estratégico. Uno de los directores mencionó que el guion narrativo permitió «ver una problemática para abordarla de manera coherente», mientras que otro de los directores indicó que la estrategia bajo el foco abordó «cómo la persona explica el problema y los demás le hacen preguntas». Los directores

valoraron estas herramientas por promover el diálogo, la reflexión profunda y una comprensión más estructurada de las situaciones que enfrentan en sus instituciones.

En general, los directores consideran que los CID fortalecen el liderazgo pedagógico, la toma de decisiones informadas y la construcción de una cultura de mejora continua. Asimismo, destacaron el trabajo colaborativo desarrollado en estos espacios y el fortalecimiento de habilidades como la planificación estratégica, la comunicación asertiva, la empatía y la actitud reflexiva frente a la práctica directiva. A continuación, se comparte la percepción de los directores con relación a la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la relación con otros directivos.

Toma de decisiones

Los directores coincidieron en señalar que los CID fortalecieron su capacidad para tomar decisiones más reflexivas, contextualizadas y sustentadas en diagnósticos institucionales. «Para hacer la toma de decisiones uno debe tener claro el diagnóstico [...] Y el CID, en ese sentido, sí nos ha ayudado [...] a hacer una evaluación un poquito más detallada de nuestras situaciones en la escuela», afirmó uno de los participantes. Los espacios de análisis colectivo, el intercambio de experiencias y la retroalimentación entre pares ampliaron sus perspectivas y generaron mayor seguridad en sus decisiones. La intervención de la UGEL, junto con la participación de otros especialistas, fue reconocido como un factor valorado por generar confianza y respaldo técnico, permitiendo una toma de decisiones conjunta y alineada con la normativa vigente.

Trabajo en equipo

La mayoría de los directores indicó que los CID contribuyeron al fortalecimiento del trabajo en equipo, tanto entre directivos como con los docentes de sus instituciones. La estrategia promovió la reflexión colectiva, el reconocimiento de problemáticas comunes y el desarrollo de la empatía entre colegas. Algunos directores replicaron estas dinámicas en sus escuelas, impulsando el diálogo con los docentes y fortaleciendo redes educativas que antes eran incipientes. Además, algunos señalaron que los CID impulsaron la reactivación y el fortalecimiento de redes educativas. En el caso de uno de los directores participantes, al asumir el cargo ya estaba familiarizado con las redes, aunque no aún había un trabajo colaborativo sólido; no obstante, los ciclos de interaprendizaje han «ayudado a entender que es una manera más efectiva de trabajar».

Relación con otros directivos

Los directores coincidieron en que su participación en los CID fortaleció los vínculos entre pares, generando relaciones de confianza, colaboración y apoyo mutuo. En muchos casos, se pasó de relaciones distantes a interacciones más cercanas, donde compartir experiencias se convirtió en una oportunidad de aprendizaje colectivo. A partir de este clima de confianza, algunos directores propusieron incorporar en los CID temas socioemocionales vinculados con el acompañamiento y manejo de emociones en la gestión escolar.

3.3. Identificación de fortalezas y dificultades de la implementación de los CID

3.3.1 Fortalezas de la implementación de los CID

Fortalezas operativas

Los directores destacaron la planificación anticipada realizada por los especialistas de la UGEL, ya que permitió conocer con claridad la programación y actividades de las sesiones, tal como lo indica uno de los participantes. Asimismo, valoraron la comodidad y ubicación céntrica de los espacios donde se desarrollaron los CID, lo que facilitó la asistencia y ejecución de las actividades.

En cuanto a la comunicación, se resaltó el uso de grupos de WhatsApp como un medio efectivo para mantener contacto permanente, compartir materiales y coordinar acciones. Los directores también destacaron la capacidad de los especialistas para resolver situaciones imprevistas, como dificultades logísticas o reprogramaciones, mediante una toma de decisiones oportuna.

Desde la perspectiva de los especialistas de UGEL, se reconoció el respaldo institucional —especialmente del área de Gestión Pedagógica—, así como la predisposición y compromiso de los directores y especialistas involucrados, lo que posibilitó la ejecución de la estrategia. Asimismo, algunos especialistas valoraron el enfoque presencial itinerante de los CID, ya que permitió desarrollar las sesiones directamente en las instituciones educativas, fortaleciendo el vínculo con las realidades escolares y la implicancia de los participantes.

Fortalezas metodológicas

Los directores señalaron que las sesiones del CID fueron dinámicas y con un enfoque práctico, orientadas a la toma de decisiones y al trabajo colaborativo. Destacaron la participación activa de todos los integrantes y el intercambio de experiencias como elementos clave para el fortalecimiento de habilidades interpersonales y de liderazgo. «Lo que rescato es que todos interveníamos [...] Era bastante dinámico», afirmó el director entrevistado.

Por su parte, los especialistas de la UGEL valoraron las capacitaciones virtuales recibidas para la implementación de los CID, las cuales permitieron una adecuada preparación metodológica. Asimismo, destacaron la aplicación de cuestionarios diagnósticos a los directivos como un insumo fundamental para orientar el trabajo de los especialistas, como el de la UGEL Arequipa Norte; así como el acompañamiento brindado por especialistas del MINEDU, quienes realizaron visitas durante la implementación.

Por último, es importante señalar que se identificaron tres coincidencias relacionadas con las fortalezas operativas (1) y metodológicas (2) de la implementación de los CID. Tanto directores como especialistas de la UGEL destacan como principal fortaleza operativa el suministro oportuno de materiales, que permitió una mejor comprensión y desarrollo de los CID. Asimismo, en el aspecto metodológico, ambos actores coincidieron en que el uso de la técnica de focos y la autoevaluación del liderazgo directivo contribuyó en gran medida a lograr los objetivos establecidos en los CID.

3.3.2 Dificultades u oportunidades de mejora en la implementación de los CID

Dificultades operativas

Desde la perspectiva de los directores, se identificaron demoras en el inicio de algunas sesiones de los CID debido a tardanzas o inasistencias de los participantes, lo que obligó a reprogramaciones sujetas a la disponibilidad del especialista de la UGEL. A esta situación se refiere uno de los participantes cuando dice: «Con los que estábamos, se realizaba de todas maneras y luego se convocaba nuevamente a otra reunión con los que no habían asistido para hacer lo mismo». Asimismo, se señaló la superposición de las actividades del CID con otras responsabilidades institucionales o personales, lo que dificultó la asistencia regular.

Si bien los espacios físicos fueron valorados como adecuados, los horarios y la organización del tiempo representaron una dificultad logística, ya que algunos directivos preferían que las sesiones se desarrollaran dentro de su horario laboral. Por su parte, los especialistas de la UGEL señalaron la falta

de recursos para traslados y logística como un obstáculo importante, especialmente en contextos rurales de difícil acceso, lo que limitó la implementación presencial de la estrategia.

En casos específicos, como el de la UGEL 05, se reportaron dificultades para realizar el seguimiento a los planes de mejora debido a la falta de claridad sobre los tiempos disponibles para el acompañamiento, lo que impidió evaluar la ejecución y realizar reajustes oportunos.

Dificultades metodológicas

Se identificó una limitada flexibilidad para incorporar las necesidades específicas de los directores en la planificación de los CID. Aunque la programación fue clara desde el inicio, los participantes consideraron necesario contar con mayores espacios para proponer temas prioritarios de sus contextos. Asimismo, algunos de los directivos sugirieron ampliar el repertorio de técnicas metodológicas para abordar de manera más diversa las problemáticas institucionales.

De acuerdo con el especialista de la UGEL Huaral, algunas sesiones estuvieron sobrecargadas de actividades en un tiempo reducido, lo que dificultó su implementación efectiva, situación que se agravó por la falta de práctica en el uso de herramientas como la «técnica del foco». A esto se sumaron dificultades en las asesorías virtuales, vinculadas con problemas de conectividad, falta de claridad en las orientaciones y distracciones del entorno laboral, lo que limita el aprovechamiento de las asesorías técnicas.

Por otro lado, se identificaron cuatro coincidencias relacionadas con las dificultades operativas (02) y metodológicas (02) sobre la implementación de los CID. Tanto directores como especialistas de la UGEL destacan que la distancia a las II. EE. y la carga de trabajo de los directivos generaron dificultades en el acompañamiento y desarrollo de las sesiones de CID. Respecto a la carga de trabajo, esto ocasionó que algunos directores tuvieran inasistencias. De igual forma, en aspectos metodológicos, ambos actores identificaron como dificultades la limitada información compartida sobre el cuestionario de liderazgo directivo aplicado e implementación de los planes de mejora.

3.4. Identificación de las condiciones generadas para la continuidad de los CID

De acuerdo con el diseño propuesto para la asistencia técnica 2024, la tercera etapa consiste en que las UGEL promuevan la continuidad de la estrategia de los CID. Por ello, se indagó sobre las condiciones generadas por la UGEL para brindar continuidad a la estrategia.

De los diez directores entrevistados, solo tres señalaron que los CID continuaron posteriormente. En la UGEL 05 San Juan de Lurigancho, se reportó la continuidad de los CID en el 2025, destacando la incorporación de nuevos directivos al grupo. Los directores indicaron que el proceso reflexivo se sostuvo a través de acciones que retomaron aprendizajes previos, como la socialización de experiencias, la revisión de beneficios obtenidos y el análisis de objetivos y rutas del CID, como señaló uno de los directores. En el caso de otros directivos, la continuidad se vinculó con el uso del cuestionario final de liderazgo directivo, el cual sirvió como insumo para identificar problemáticas institucionales, definir prioridades y dar seguimiento a los planes de mejora.

Asimismo, algunos especialistas de la UGEL promovieron ajustes en la implementación, como la reorganización de los CID por redes educativas e integrando los niveles de inicial, primaria y secundaria. En la UGEL 05 SJL, la continuidad fue atribuida al compromiso del equipo técnico y al respaldo institucional, aunque se señaló la necesidad de mayor sensibilización de las autoridades para institucionalizar la estrategia. Finalmente, se destacó la introducción de un nuevo formato de plan de mejora que fortaleció la planificación, manteniéndose la periodicidad de las sesiones y el uso de la «técnica del foco».

4. Conclusiones y recomendaciones

Desde la perspectiva de los especialistas de la UGEL, la estrategia de los CID se implementó de manera clara y ordenada, facilitando la comprensión y réplica de la metodología mediante capacitaciones virtuales, visitas presenciales y provisión de materiales. Este diseño de asistencia técnica, brindado por la DIF, fue valorado positivamente por contribuir a una aplicación más efectiva de la estrategia.

De igual modo, los directores de las II. EE. destacaron que el acompañamiento de los especialistas de la UGEL favoreció el desarrollo de las sesiones y la elaboración de los planes de mejora, confirmando el cumplimiento del enfoque territorial y la implementación progresiva. Durante el 2024, los CID se desarrollaron con metodologías participativas, el uso de herramientas como «la técnica del foco» y los espacios de trabajo colaborativo, promoviendo la reflexión sobre la práctica directiva y la búsqueda de soluciones contextualizadas.

En cuanto a los beneficios, los directores reconocen el fortalecimiento de competencias como la toma de decisiones, la planificación estratégica, la comunicación asertiva y la autoconfianza, así como la consolidación de redes profesionales. No obstante, se identificaron dificultades relacionadas con la sobrecarga de actividades, la limitada diversidad metodológica y los problemas de conectividad, además de desafíos para asegurar la continuidad de la estrategia, asociados al respaldo institucional y a la disponibilidad de recursos. Finalmente, en algunos casos se generaron condiciones para la continuidad de los CID, asociadas al compromiso de los especialistas y al seguimiento de los planes de mejora, aunque persisten desafíos vinculados al respaldo institucional y a la disponibilidad de recursos para su sostenibilidad.

Los resultados obtenidos evidencian que el trabajo colaborativo fortalece el liderazgo directivo. Por ello, se recomienda continuar promoviendo los CID con un enfoque territorial articulado con las UGEL. Además, integrar en su metodología contenidos sobre la gestión del bienestar emocional y el fortalecimiento de los vínculos interpersonales.

Bibliografía

- ⊙ Ahumada, L., González, A. & Pino-Yanconvic, M. (2016). Redes de mejoramiento escolar: ¿Por qué son importantes y cómo las apoyamos? Documento de Trabajo N.º. 1. Líderes Educativos, Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar: Chile.
- ⊙ Elfers, A. M., y Stritikus, T. (2014). How school and district leaders support classroom teachers' work with English language learners. *Educational Administration Quarterly*, 50 (2), 305-344. <https://doi.org/10.1177/0013161X13492797>
- ⊙ Goddard, R., Goddard, Y., Sook Kim, E., & Miller, R. (2015). A theoretical and empirical analysis of the roles of instructional leadership, teacher collaboration, and collective efficacy beliefs in support of student learning. *American Journal of Education*, 121 (4), 501 - 530.
- ⊙ Grissom, J. A., Egalite, A. J., & Lindsay, C. A. (2021). How principals affect students and schools. Wallace Foundation, 2(1), 30-41.
- ⊙ Knapp, M., Copland, M. A., Honig, M. I., Plecki, M. L. & Portin, B. S. (2010). Learning-focused leadership and leadership support: Meaning and practice in urban systems. *Seattle, WA: Center for the Study of Teaching and Policy–University of Washington*, 18(2), 48-77.
- ⊙ Park, J. H., Lee, I. H., & Cooc, N. (2019). The role of school-level mechanisms: how principal support, professional learning communities, collective responsibility, and group-level teacher expectations affect student achievement. *Educational Administration Quarterly*, 55(5), 742-780.
- ⊙ Pérez-García, P., Bolívar, A., García-Garnica, M., & Caracuel, A. (2018). Adaptación española de la escala de liderazgo pedagógico Vanderbilt Assessment of Leadership in Education (VAL-ED). *Universitas Psychologica*, 17(1), 171-183.
- ⊙ Reid, D. B. (2021). US principals' sensemaking of the future roles and responsibilities of school principals. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(2), 251-267.
- ⊙ Uribe, M., Castillo, P., Berkowitz, D., & Galdames, S. (2016). Panorámica sobre el liderazgo y gestión local de educación. Lo que sabemos de la investigación internacional y la evidencia nacional. Informe Técnico, 4.